

Cuando la tierra habla: lo que nos dice de quienes la habitan

Lic. Aura Loza Álvarez, Mtra.

Directora de Catastro del municipio de Mérida, Yucatán, México

Introducción

Imaginemos que los datos del territorio nos permiten diseñar políticas públicas certeras. Que la tierra, al ser analizada con inteligencia y sensibilidad, revela quiénes la habitan y qué necesitan. Gracias a una metodología de lectura de datos, podríamos implementar acciones que beneficien directamente a sectores específicos, como por ejemplo descubrir que un número importante de mujeres se concentran en ciertas zonas por la accesibilidad a la vivienda mediante créditos al trabajador; esto supondría que se pueden abrir guarderías, instalarse luminarias para calles más seguras o ajustar los horarios del transporte público para hacer eficiente sus traslados.

Pensemos ahora que esas acciones se llevan a cabo, donde viven estas mujeres. Se detonaría un 90 % de participación ciudadana en la apropiación y conservación del espacio público, ya que está demostrado que cuando este se vuelve funcional, las mujeres y sus hijos se convierten en usuarios activos y vigilantes del entorno. En retorno, podría alcanzarse un 80 % en el cumplimiento del pago del impuesto predial, pues también está comprobado que las mujeres, cuando se sienten en equilibrio con su entorno, son particularmente cumplidas con sus obligaciones fiscales.

Estas políticas públicas, además de ser efectivas en términos de calidad de vida, abrirían paso a una verdadera *civitas*: un espacio donde las ciudadanas y ciudadanos se construyen socialmente y donde se activa un círculo virtuoso entre comunidad y gobierno.

La tierra como fuente de información social

En este artículo explicaré la metodología de lectura de datos que, a partir de la información catastral de un predio, nos permite conocer a su propietario o propietaria, imaginar escenarios sociales, y diseñar políticas públicas focalizadas. Esta es la razón por la que lo he titulado: **“Cuando la tierra habla: lo que nos dice de quienes la habitan”**.

Los catastros son recipientes de información precisa sobre cada predio: ubicación, nomenclatura, superficie, valor catastral y nombre del propietario. Aunque esta

información tiene un fin esencialmente tributario —determinar objeto, base impositiva y sujeto obligado—, al conjuntarse en un territorio definido puede ofrecer lecturas profundas para la implementación de políticas públicas.

Con el avance tecnológico, los catastros han evolucionado hacia funciones multifinalitarias. Además de su efecto fiscal, hoy generan información histórica, jurídica y estadística. En la cartografía digital moderna se integran elementos foto identificables y capas temáticas, como el arbolado urbano o las islas de calor, útiles para tomar decisiones sobre arborización o infraestructura.

La propuesta es incorporar un elemento directamente vinculado al propietario: la CURP (Clave Única de Registro de Población), un código alfanumérico de 18 caracteres que identifica a cada ciudadano mexicano.

La CURP como puerta de entrada al perfil ciudadano

Los datos que más nos interesan de la CURP para fines de análisis son la **fecha de nacimiento**, el **género** y el **lugar de nacimiento** (estado o país de origen). Esta información es recolectada principalmente a través de las traslaciones de dominio (aportadas por fedatarios públicos), y también en trámites ante la autoridad catastral, en los que es habitual la presentación de credenciales del INE que incluyen la CURP.

Gracias a esta integración, podemos conocer la edad y el género de las y los propietarios de predios, así como su procedencia geográfica: originarios de Yucatán, de otras entidades federativas, o extranjeros. El análisis agregado de estos datos, cruzado con información geoespacial, permite no solo diagnósticos sociales, sino también la planificación específica de políticas públicas.

Ejemplo de cómo esta información puede utilizarse:

- **Por edad:** El mapeo por rangos etarios permite ubicar zonas donde se justifique un centro para adultos mayores o, por el contrario, rutas de transporte para jóvenes o estudiantes universitarios.
- **Por origen:** Identificar los estados de la República mexicana desde donde provienen nuevos habitantes ayuda a entender los factores de migración — como educación, salud o seguridad—, y también para anticipar el intercambio cultural que ello conlleva.

- **Por género:** Generar polígonos de actuación que favorezcan a mujeres —o a otros grupos específicos— es posible a partir del cruce entre la información catastral y los datos personales.

Este tipo de lecturas, antes impensables desde el Catastro, hoy son posibles gracias a la vinculación entre datos de propiedad y características de los propietarios. En efecto: **la tierra comienza a hablarnos de quienes la habitan.**

Ejemplo de aplicación al género: mujeres propietarias de predios

Una vez que el padrón catastral ya puede vincular los datos inherentes a los predios con los datos de los respectivos propietarios se realiza la selección. Así obtenemos el número de **mujeres propietarias de inmuebles**. De este modo, el universo catastral arroja un primer filtro genérico:

- **Padrón total de predios**
- **Propiedad exclusiva de mujeres**
- **Propiedad en copropiedad con hombres**
- **Propiedad exclusiva de hombres**
- **Propiedad de Gobierno o empresas**

A continuación, el sistema puede mostrar la **distribución geográfica** de los predios propiedad de mujeres en determinada demarcación. Y al desglosar esta información por fraccionamientos, colonias o zonas urbanas y rústicas, se descubre la concentración o dispersión del elemento analizado.

Esta muestra puede resultar reveladora y podría indicar, como ejemplo, que dicha muestra de concentración de **mujeres** son propietarias de viviendas de interés social, lo cual puede relacionarse con los apoyos de créditos a los trabajadores con empleos formales y necesidades específicas. También nos estaría informando del valor de dichas viviendas con lo cual se puede calcular el ingreso promedio de estas propietarias de inmuebles, así como un análisis geográfico de servicios urbanos y sociales.

De los datos a la acción: diseño de políticas públicas desde el Catastro

Con base en los datos que se obtengan, se desarrollan dos procesos complementarios: el primero nos contará los hechos, y el segundo permitirá planear estrategias públicas eficaces. Proyectemos un resultado imaginado y veamos su aplicación:

1. Análisis de situación: lo que los datos nos dicen

A partir del valor catastral promedio (\$500,000 MXN) en un fraccionamiento, es posible inferir que:

- Se trata de **viviendas de interés social**, adquiridas a través de créditos hipotecarios.
- Las propietarias son **mujeres trabajadoras**, con empleos formales y salarios que les permiten acceder a este tipo de vivienda.
- El ingreso mensual puede estimarse, así como su situación financiera posterior al pago del crédito.
- Se puede deducir el **perfil sociodemográfico**, su jornada laboral, estructura familiar, y necesidades prioritarias (como guarderías, transporte o seguridad).

Este primer nivel de análisis —a vuelo de pájaro— ya nos muestra el **valor de los datos desagregados** para conocer el territorio desde un enfoque humano.

2. Propuesta de políticas públicas con base en el territorio

La información generada por el Catastro permite identificar con exactitud qué acciones pueden implementarse desde el ámbito municipal, por ejemplo:

- **Guarderías** en horarios laborales extendidos.
- **Alumbrado público** para entornos seguros.
- **Transporte eficiente** en horarios clave.
- **Espacios públicos adecuados**, seguros y funcionales para madres e hijos.
- **Programas culturales y de capacitación profesional** dirigidos a mujeres jefas de familia.

Este tipo de políticas son más pertinentes, eficientes y útiles, porque están fundamentadas en **datos reales del territorio**. La precisión del análisis catastral es la que determina la efectividad del programa.

Aplicación práctica: colaboración interinstitucional

Los resultados del análisis se pueden presentar ante **Institutos que apoyan a las Mujeres, la de seguridad pública** y otros relacionados; así, recibirán una herramienta poderosa: datos verificados y focalizados que les permiten diseñar e implementar acciones reales para las mujeres.

Desde el Catastro y con la lectura de datos que se propone, se puede dotar a las diversas dependencias de **información clara, territorializada y accionable**.

Conclusión: leer el territorio con ojos humanos

A seis años de este ejercicio pionero en la Dirección de Catastro del municipio de Mérida, Yucatán, México, los datos desagregados por edad, género y lugar de origen permiten visualizar el territorio con una nueva mirada: una que pone al ser humano en el centro.

La lectura catastral —tradicionalmente técnica y fiscal— ahora adquiere **una dimensión social**. Nos habla de los habitantes. Nos da pistas sobre sus vidas, sus retos y sus aspiraciones.

Hoy más que nunca, el territorio puede ser leído como un libro abierto que nos cuenta historias humanas. Escuchar esa voz —la voz de la tierra— nos permite construir una ciudad más justa, más humana, más viva.